

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-01.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757. 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

GIDRAVLIK ZARBANI GIDROINSHOOTLARGA TA'SIRI

F.Nishonov¹; O.Cho'lponov¹; A.Bohodirov²;

¹dotsent, Namangan davlat texnika universiteti;

²Magistrant, Namangan davlat texnika universiteti;

Mazkur maqolada gidravlik zarba hodisasining gidroinshootlarga ta'siri o'rganiladi. Gidravlik zarba quvurlar va suv uzatish tizimlarida suyuqlik oqimining keskin o'zgarishi natijasida yuzaga keladigan bosim to'qinlari bilan tavsiflanadi. Ushbu hodisa natijasida quvurlar, klapanlar va boshqa gidrotexnik inshootlarda ortiqcha yuklanishlar paydo bo'lib, ularning ishdan chiqishi yoki shikastlanishiga olib kelishi kabi muaamolar keng yoritilgan.

***Kalit so'zlar:** gidravlik zarba, suyuqlik mexanikasi, bosim to'qlini, gidroinshootlar, quvur tizimi, suv ta'minoti, oqim tezligi, bosim o'zgarishi, gidravlik yo'qotishlar, amortizator qurilmalar, havo kamerasi, klapanlar, avariya holati, quvur yorilishi, energiya yo'qotilishi, gidrodinamika, texnik xavfsizlik, ekspluatatsiya samaradorligi*

***Аннотация:** В данной статье исследуется влияние явления гидравлического удара на гидротехнические сооружения. Гидравлический удар характеризуется волнами давления, возникающими в результате резкого изменения потока жидкости в трубах и системах водоснабжения. В результате этого явления широко обсуждаются такие проблемы, как перегрузка труб, клапанов и других гидротехнических сооружений, приводящие к их выходу из строя или повреждению.*

***Ключевые слова:** гидравлический удар, механика жидкости, волна давления, гидротехнические сооружения, трубопроводная система, водоснабжение, расход, изменение давления, гидравлические потери, амортизаторы, воздушная камера, клапаны, аварийная ситуация, разрыв трубы, потеря энергии, гидродинамика, техническая безопасность, эффективность эксплуатации*

***Abstract:** This article studies the impact of the hydraulic shock phenomenon on hydraulic structures. Hydraulic shock is characterized by pressure waves that occur as a result of a sharp change in the flow of fluid in pipes and water transmission systems. As a result of this phenomenon, problems such as overloading of pipes, valves and other hydraulic structures, leading to their failure or damage, are widely covered.*

***Keywords:** hydraulic shock, fluid mechanics, pressure wave, hydraulic structures, pipeline system, water supply, flow rate, pressure change, hydraulic losses, shock absorbers, air chamber, valves, emergency situation, pipe rupture, energy loss, hydrodynamics, technical safety, operational efficiency*

Kirish. Jahon miqyosida suv ta'minoti tizimlariga talab juda ham ko'p bo'lmoqda. Shu sabablar turli darajadagi suv sarfi sharoitida ishlaydi. Shu sababli, tezlikning o'zgarishi natijasida bosimning o'zgarishi hatto normal ish holatlarida ham yuzaga keladi. Aksariyat hollarda bunday o'zgarishlar nazorat ostida bo'ladi. Biroq, nasosning to'satdan to'xtashi, klapaning keskin yopilishi, elektr energiyasining uzilishi yoki oqimning o'zgarishi kabi chegaraviy

sharoitlarning o'zgarishi bosimning keskin ortishiga olib kelishi mumkin. Bunday bosim tebranishlari **gidravlik zarba** deb ataladi, chunki ular yopiq quvur tizimida oldinga va orqaga tarqalib, quvur ichida go'yoki bolg'a urilgandek tovush chiqaradi. Bu hodisalar kutilmagan bo'lib, gidravlik tizimlarning ish rejimiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, loyihalovchilar suv ta'minoti tizimlarini loyihalashda nafaqat kutiladigan, balki kutilmagan holatlarni ham

hisobga olishlari zarur. Nasoslar ichimlik suvi ta'minoti tizimlarida uzoq yillardan beri qo'llanib kelinmoqda. Ularning dvigateli energiya sarflab ish g'ildiragini aylantiradi. Aylanayotgan ish g'ildiragi suyuqlikka energiya beradi va natijada nasos suvni past bosimdan yuqori bosimga uzata oladi. Ko'pgina o'tkinchi (transient) jarayonlar nasosning ishga tushirilishi yoki to'xtatilishi bilan bog'liq holda yuzaga keladi. Bundan tashqari, nasos bilan bog'liq klapanlarning ishlashi ham o'tkinchi jarayonlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Respublikamizda suv omborlari to'g'oni hamda undagi gidrotexnika inshootlar xavfsizligi, ishonchlilik holatini baholash va xizmat muddatlarini uzaytirish bo'yicha texnologik usullarni ishlab chiqish yuzasidan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishilmoqda. 2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida "Suv resurslarini boshqarish tizimini tubdan isloh qilish va suvni iqtisod qilish bo'yicha alohida Davlat dasturini amalga oshirish" 1 ga doir muhim vazifalar belgilab berilgan. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda, jumladan, suv omborlari to'g'onlarining suv chiqarish traktlarida kavitatsiya hamda vibratsiya jarayonlarini gidrotexnika inshootlarining ishonchlilik va xavfsizlik holatiga ta'sirini hisoblashning samarali uslublarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

1-rasm. Gidravlik zarbaning hosil bo'lish bosqichlari.

a) Normal oqim (barqaror rejim) da ko'rinishi. b) Klavin yopilishni jarayoni ko'rinishi s) Gidravlik zarba tasirida klavindagi zatvorlarni yorilish jarayoni.

Ilmiy asoslanishi. Nasosning to'satdan ishdan chiqishi quvur tizimiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli, quvurlar musbat va manfiy bosimlarga bardosh bera olishi zarur. Yuqori bosim o'zgarishlari halokatli nosozliklarga olib keladi. Manfiy bosimlar esa quvur tizimida suyuqlik ustunining uzilishiga (column separation) sabab bo'ladi. Natijada tizimning ayrim qismlarida kuchli vakuum, ya'ni manfiy bosim yuzaga kelib, quvurning ichkariga cho'kishi orqali doimiy shikastlanishlarga olib kelishi va jiddiy tasirlar bo'lishi taqozo etadi.

2-rasm. Suv oqimi harakati.

Bu quvur liniyasi tizimi orqali tashiladigan ishchi suyuqlik (suyuqlik) oqim tezligining keskin o'zgarishi (sekinlashishi yoki tezlashishi) tufayli quvur liniyasi bosimining qisqa muddatli, ammo keskin va kuchli o'zgarishi (ortishi yoki pasayishi) bilan tavsiflanadigan hodisa.

1957-yilgi Politexnika lug'atida suv bolg'asining so'zma-so'z ta'rifi quyidagicha: Suv bolg'asi - bu tezlikning keskin o'zgarishi paytida suyuqliklarda sodir bo'ladigan murakkab hodisalar to'plami. Bu harakatlanuvchi suyuqlikda quvur liniyasi o'chirish moslamasi tomonidan tez o'chirilganda yoki nasos to'satdan to'xtatilganda sodir bo'ladi. Suv bolg'asining muhim tarkibiy qismi quvur liniyasidagi bosim va tezlik o'zgarishining to'liqsimon tabiatidir.

3-rasm. Hidravlik zarba oqibatida suv chiqarish quvurining emirilishi o'chirilganda yuzaga keladi.

Suv bolg'asining oqibatlari juda jiddiy bo'lib, quvurlar, o'chirish va boshqarish klapanlari, nasos uskunalari va quvur liniyasi tizimining boshqa elementlarining vayron bo'lishini o'z ichiga oladi. Suv bolg'asi atrof-muhitning ifloslanishiga ham olib kelishi mumkin.

4-rasm. Suv chiqarish quvurining karroziyaga uchrashi.

Natija. Hidravlik zarba oqibatlarida suv chiqarish quvurlariga jiddiy zarar etkazishi mumkin. Shuning uchun quvurlarda bosimning keskin o'zgarishining oldini olish uchun barcha choralarni ko'rish juda muhimdir.

Gidravlik zarba tufayli quvurdagi bosimning yuqori yoki pasayishiga qarab ikki turga bo'linadi:

1. **Ijobiy** - quvurdagi bosim tez ko'tarilganda yuzaga keladi. Bu o'chirish klapani tezda yopilganda yoki nasos uskunalari yoqilganda yuzaga kelishi mumkin.
2. **Salbiy** - quvurdagi bosim keskin pasayganda yuzaga keladi, bu o'chirish klapani (darvoza klapani, jo'mrak yoki klapan) ochilganda yoki nasos uskunalari

5-rasm. Quvurlardagi suyuqlik harakati va "gidravlik zarba" hodisasini tushuntiradi. Hidro udarlar asosan quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga keladi:

- Ishchi suyuqlikning oqim tezligidagi o'zgarishlar klapanlar, darvoza klapanlari va boshqa o'chirish klapanlarining to'satdan ochilishi yoki yopilishi natijasida yuzaga keladi;
- Nasoslarning faollashishi yoki o'chirilishi quvur liniyasida bosimning to'satdan o'zgarishiga olib kelishi mumkin;
- Tizimdagi quvurlarning kesimida keskin o'zgarishlarning mavjudligi ham suv bolg'asiga olib keladi;
- Sanoat yoki isitish tizimidagi havo qulflari, ishchi suyuqlikning qarshi oqim oqimi va quvur liniyasidagi boshqa to'siqlar ham suv bolg'asini keltirib chiqaradi.

6-rasm. Gidravlik zarba natijasida quvurga yetgan real zararni.

Quvurdagi suv bolg'asi odatda quvur klapani to'satdan yopilganda sodir bo'ladi. Quvurdagi suv oqimi doimiy bo'lganda, bosim doimiy bo'lib qoladi. Biroq, ishchi suyuqlik oqimi to'satdan to'xtashi bilan quvur devorlariga bosim bir necha baravar ortadi. Bu oxir-oqibat quvurlarning yorilishi yoki quvurlar va klapanlar ulanadigan joylarda qistirmalarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

Klapan to'satdan ochilganda, ishchi suyuqlik ochiq klanning pastki oqimidagi pastki bosim zonasiga tezlashadi. Bunday vaziyatda pastki oqimdagi zonalar xavf ostida.

Foydanilgan adabiyotlar

- 1. X.A. Rahmatulin** – suyuqlik mexanikasi va deformatsiya nazariyasi bo'yicha mashhur olim M., «Мир», 1975. – 95 c.
- 2. D.F. Fayzullaev** – gidravlik tizimlar va oqim jarayonlari. Toshkent 2011y
- 3. K.Sh. Latipov** – suyuqliklar harakati va quvurlar nazariyasi Toshkent 2006 y

